

Олександр Дорошенко
Oleksandr Doroshenko
Голова правління
Громадської організації «Об'єднання
миротворців ООН, учасників
міжнародних операцій та інвалідів війни»,
balkansnow@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6814-5674>

**ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ХАРКІВСЬКОГО ДОСВІДУ ЩОДО
СТВОРЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ТА ПРАКТИЧНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,
ОБ'ЄДНАНЬ, ЗОКРЕМА МІЖНАРОДНИХ, ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИМИ ТА
ГРОМАДСЬКИМИ СТРУКТУРАМИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ, ВІДНОВЛЕННЯ
ІНФРАСТРУКТУРИ, НАКОПИЧУВАННЯ, АНАЛІЗУ І ПЕРЕДАЧІ
ЗДОБУТОГО ДОСВІДУ**

Надано пропозиції щодо бачення подальших напрямів розвитку миротворчого руху Харкова, насамперед аспектів міжнародного співробітництва у сфері відновлення миру та стабільності, розбудови архітектури міжнародної безпеки не лише в Україні. Проаналізовано систему накопичення значного досвіду контактів та взаємодії з різноманітними організаціями, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах постійних ракетно-бомбових ударів, а також інших пов'язаних із бойовими діями загроз мирним мешканцям та громадській інфраструктурі Харкова.

Доведено необхідність активізація миротворчих процесів за участю членів міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» (AISP/SPIA), а також інших ветеранських структур, владних установ, експертної спільноти тощо з метою подолання наслідків військових дій. Запропоновано запровадити інформаційно-аналітичну взаємодію в безпековій сфері, на відпрацюванні моделей та сценаріїв припинення вогню та запровадження режиму сталого миру.

Ключові слова: *розвиток миротворчого руху Харкова, розбудова архітектури міжнародної безпеки міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» (AISP/SPIA), взаємодія з різноманітними організаціями, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах постійних ракетно-бомбових ударів, моделі та сценарії припинення вогню та запровадження режиму сталого миру.*

Proposals were made regarding the vision of further directions for the development of the Kharkiv peacekeeping movement, primarily aspects of international cooperation in the field of restoring peace and stability, building the architecture of international security not only in Ukraine. The system of accumulating

significant experience of contacts and interaction with various organizations that ensure the life of the city in the conditions of constant rocket and bomb attacks, as well as other threats related to hostilities to peaceful residents and public infrastructure of Kharkiv, has been analyzed. The need to intensify peacekeeping processes with the participation of members of the international association of peacekeepers of the UN «Soldiers of Peace» (AISP/SPIA), as well as other veteran structures, government institutions, expert community, etc., in order to overcome the consequences of military operations, has been proven. It is proposed to introduce information and analytical interaction in the security sphere, to work out models and scenarios of a ceasefire and the introduction of a sustainable peace regime.

За вказаний період нами накопичено значний досвід контактів та взаємодії з різноманітними організаціями, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах постійних ракетно-бомбових ударів, а також інших пов'язаних із бойовими діями загроз мирним мешканцям та громадській інфраструктурі Харкова.

Як показали події, у цих умовах значну роль щодо організації повноцінного функціонування систем життєдіяльності забезпечила Харківська міська рада, з представниками різних Департаментів якої ми взаємодіємо протягом довгих років.

З урахуванням досвіду партнерства, в тому числі набутого за час дії режиму воєнного стану в Україні, нами підготовлено ряд пропозицій щодо активізації міжнародного партнерства, на ниві відновлення миру та стабільного розвитку і протистояння загрозам сучасного міста. Зокрема, за результатами нашої спільної роботи наразі розроблені нариси проектів миротворчого спрямування з урахуванням розвитку військово-політичної ситуації в/навколо нашої країни.

Обставинами, що певним чином сприяють можливості реалізації довгострокових проектів, можливо виділити набуття Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, а також тривалий успішний досвід нашої співпраці з партнерськими структурами у Франції, Чехії, Словаччині, Польщі, Австрії, Бельгії, Люксембурзі та інших країнах світу.

Користуючись можливістю, анонсуємо концепцію міжнародного проекту під умовною назвою «Харків – місто миротворець», яка, впевнений зацікавить представників ветеранського, волонтерського руху, експертне середовище, регіональну владу як Харкова так і партнерів за кордоном. Отже, запрошуємо до співпраці!

Мета проекту: розробка концепції та реалізація діяльності, спрямованої на створення ефективних механізмів та алгоритмів відновлення зруйнованої архітектури міжнародної /регіональної безпеки, сталого розвитку в Україні та на теренах Європи зокрема, шляхом використання потенціалу Харківської міської ради, ветеранських структур, інших установ міста та громадських організацій, а також за безпосередньої участі зацікавлених міжнародних фондів.

З урахуванням викладеного, пропонуємо учасникам Круглого столу розглянути в якості пріоритетних наступні напрямки нашої спільної діяльності:

Активізація миротворчих процесів за участю членів міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» (AISP/SPIA), а також інших ветеранських структур, владних установ, експертної спільноти тощо з метою подолання наслідків військових дій та унеможливлення розширення їх географії вбачаємо за доцільне розробку та реалізацію наступних ініціатив, а саме:

- сприяння переговорам щодо обміну полоненими;
- репатріації незаконно утримуваних осіб;
- робота з вимушеними переселенцями/біженцями;
- розмінування/протидія незаконному обігу зброї;
- участь у програмах з відновлення зруйнованої інфраструктури та житлового фонду;
- постачання гуманітарної та матеріально-технічної допомоги до цивільного населення потерпілих регіонів.

З цією метою необхідно запровадити інформаційно-аналітичну взаємодію в безпековій сфері, що дозволить консолідувати зусилля учасників на відпрацюванні моделей та сценаріїв припинення вогню та запровадження режиму сталого миру.

- залучення міжнародних експертів до аналізу та узагальнення набутого Харковом практичного досвіду у сфері забезпечення життєдіяльності сучасного мегаполісу/регіону в цілому в умовах військового конфлікту з метою напрацювання алгоритмів та проектів рішень на користь запобігання виникненню нових конфліктів на теренах Європи;
- виховання молоді відповідно до пріоритетів і базових принципів ООН, насамперед у контексті “Загальної декларації прав людини” та з почуттям повної відповідальності в подальшому за збереження(peace) і розбудову миру(world).

Таким чином, ми плануємо розпочати реалізацію проекту за участю іноземних партнерських ветеранських організацій, який спрямований на зміцнення міжнародного іміджу Харкова, як міста, що активно відстоює та просуває ідеї миру, добробуту, співробітництва.

Практичним результатом нашої спільної діяльності вбачаємо заснування безпекової комунікаційної платформи за участю представників муніципалітетів і державної влади, ветеранських організацій, експертної середовища України та інших зацікавлених країн, головною метою якого пропонуємо визначити відновлення та постійне зміцнення архітектури безпеки на теренах Європи та в світі в цілому.

Користуючись можливістю, дозвольте вкотре висловити високу повагу до учасників конференції. А нашим друзям-миротворцям щиро подякувати за підтримку в скрутний час, за наданий прихисток нашим співвітчизникам, родинам, батькам, жінкам та дітям, за гуманітарну допомогу мирним жителям України, Харкова та області!

Разом до миру! Ми віримо в мир!